

**TA'LIM TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISHDA PEDAGOG
KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI
OSHIRISH TIZIMINI ZAMONAVIY TA'LIM STANDARTLARI
TALABLARIDAN KELIB CHIQQAN HOLDA YANADA
TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI**

Raimjonov Boburjon Mo'minjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universitetining Ixtisoslashtirilgan filiali
3-kurs B potok 1-guruh talabasi, boburjonraimjonov97@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6034477>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021
Ma'qullandi: 15-yanvar 2022
Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

ta'lim tizimi, rivojlangan davlatlar, malaka oshirish, pedagog kadr, tadqiqotchi olimlar.

ANNOTATSIYA

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va pedagog kadrlarning malakasini oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, shuningdek, ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan fikr va mulohazalar bayon etilgan.

Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda dunyo mamlakatlari ham iqtisodiy ham ijtimoiy jihatdan har tomonlama rivojlanib bormoqda bu esa o'z navbatida mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga sezilarli darajada ta'sir qilmoqda. Biz www.edsys.in saytining 2019-yildagi ma'lumotlariga e'tabor qaratadigan bo'lsak, hozirda dunyoda ta'lim tizimi rivojlangan mamlakatlar qatorida birinchi beshtalikda, Finlandiya, Yaponoya, Janubiy Koreya, Daniya, Rossiya kabi bir qancha rivojlangan davlatlar o'rin egallab turibdi[1]. Ushbu mamlakatlarni dunyo miqiyosida rivojlangan davlatlar sifatida e'tirof etilishining asosiy sabablaridan biri ularda ilm-fanning rivojlanishi natijasida zamonaviy texnologiyalarni yaratish, foydalanish va ularni ijtimoiy hayotga tatbiq etish borasida ulkan muvoffaqiyatlarga erishilb kelinayotganligidir.

Tadqiqotchi olimlar tomonidan yuqorida nomlari qayd etilgan mamlakatlarni taraqqiyot yo'llarini

o'rganish borasida olib borilgan ilmiy izlanishlarga ko'ra, ushbu malakatlarning yuqori darajada taraqqiy etishlariga asosiy sabablardan biri sifatida ushbu mamlakatlarning ta'lim tizimi boshqa davlatlarnikidan bir muncha farq qilishida ekanligi e'tirof etilgan. Shuningdek, AQShlik tadqiqotchi Liliana Lehorn ham rivojlangan davlatlardagi ta'limning yutuqlaridan biri oddiy predmetni o'qitish bilan cheklanib qolmaslikda, deb hisoblaydi[2].

O'zbekiston ham hozirgi kunda yosh rivojlanayotgan mamlakatlar sifatida alohida o'z o'ringa egaligi e'tirof etilmoqda. Biz har qanday malakatning taraqqiy etishida birinchi navbatda ta'lim tizimi va kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. O'zbekistonlik tadqiqotchi olim O.T.Husanovning fikricha, «Bilim insonni yuksak darajaga ko'taribgina qolmasdan, u yashayotgan mamlakatni ham yuksaltiradi. Jahon tajribasi ham faqat bilim orqaligini

ko'plab muammolarni hal qilish mumkinligini ko'rsatadi. Bilimli kishilarning qobiliyati va yutuqlari bilan ko'p mamlakatlar rivojlanmoqda. Shuning uchun har bir uzoqni ko'zlovchi mamlakat o'z fuqarolarining bilimli bo'lishidan manfaatdor va shu yo'lda harakat qiladi» [3]. Biz uning fikrlariga mutloq qo'shilamiz. Chunki har bir mamlakat o'z oldiga fuqarolarining tinch, erkin va farovon hayot kechirishlarini ta'minlash va dunyo siyosatida yetakchi bo'lish maqsadini qo'yadi va bu maqsadga erishish uchun albatta yuqori malakali kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyatga ega va buning uchun ta'lim tizimiga hamda kadrlar malakasini muntazam oshirib boorishga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi zero, ta'limga e'tibor – bu kelajakka bo'lgan e'tibor hisoblanadi.

Biz shuni aytishimiz mumkinki, barcha mamlakatlarda bo'lgani kabi bizning ta'lim tizimimizda hali ham ba'zi oqsayotgan tomonlarimiz mavjud. Bunga yaqqol misol, bu pedogog kadrlar malaka oshirish tizimining hozirgi zamon talablariga javob bermay qolganligidir. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 16-fevraldagi "Pedogog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 25-son qarorining 7.2 bandida "Malaka oshirishning bilvosita shakllarining davriyligi va qancha davom etishi ta'lim muassasasi tomonidan ta'limning tegishli turini boshqarishga davlat vakolatli organi bilan kelishgan holda, lekin har uch yilda kamida bir marta belgilanadi"[4] deb qayd etilgan. Bizningcha bu holatda pedogog kadrlarning malakasini muntazam ravishda oshirib borish tizimini joriy qilish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki hozir

dunyo shiddat bilan rivojlanib bormoqda va har kuni turli sohalarda yangiliklar, ilmiy ishlar qilinmoqda.

Hozirgi davirda ta'lim tizimimizda va pedogog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirishda ba'zi rivojlangan mamlakatlarning tajribalarini o'rganib ulardan eng ma'qul bo'lganlarini o'z ta'lim tizimimizga joriy qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz yuqorida keltirib o'tilgan muammoni ta'lim tizimimiz oldidagi to'siqlardan biri deb hisoblaymiz va ta'lim tizimimizda pedogog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ta'kliflarni bildirib o'tamiz:

1. Pedagog kadrlarni malaka oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlarini ko'rib chiqish va malaka oshirish markazlarining faoliyatini hozirgi zamon talablariga moslab, ularni tubdan isloh qilish chora tadbirlarini ko'rish.

2. Malaka oshirish markazlarini xususiylashtirish, ya'ni ularni xususiy sektorlarga o'tkazish orqali o'ziga hos raqobatchilik muhitini yaratish bo'yicha ishlarni amalga oshirish.

3. Kelgusida barcha sohalarda xususiy zamonaviy kadrlar malakasini oshirish markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish.

4. Muntazam ravishda o'z malakasini oshirib boradigan pedagog kadrlarni maoshlarini yanada oshirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni[5] qabul qilindi, unda yangi milliy o'quv dasturlarini ishlab chiqishda xorijlik ekspertlar jumladan, Finlandiyalik malakali mutaxassislarni jalb qilish nazarda tutilgan.

Biz ham ushbu muammoni hal qilishda hozirda eng yaxshi ta'lim tizimiga ega mamlakat sifatida e'tirof etilayotgan Finlandiya tajribasini o'rganib, uni o'z ta'lim tizimimizda tadbqiq etishni taklif qilamiz. Unga ko'ra, ta'lim muassasalarida o'quvchilarga hozirgi davrda barcha uchun kerak bo'ladigan zamonaviy bilimlar berib boriladi, ya'ni o'quvchilar maktab imtihonlariga emas balki hayotga tayyorlanishadi zero, yaxshi ta'lim nafaqat o'qishni, balki o'qishga arziydigan narsani ham o'rgatishi kerak. Masalan, mazkur maktablarda o'quvchilarga zamonaviy gadjetlar, viza kartalaridan qanday foydalanish, web saytlar yaratish, shartnomalar tuzish, ijtimoiy hayotda kerak bo'ladigan boshqa narsalar (buyum va jihozlarni ta'mirlash, tikish, ovqat pishirish)ni tayyorlash bo'yicha amaliy ko'nikmalar berib boriladi zero, Valter Isaacson ta'kidlaganidek „ Jamiyatning raqobatbardosh ustunligi ko'paytirish va davriy jadvallarni ularning maktablarida qanchalik yaxshi o'rgatilganligidan emas, balki ular tasavvur va ijodkorlikni qanday rag'batlantirishni bilganligidan kelib chiqadi.

Mazkur mamlakatda o'qituvchilar salohiyatining yuqoriligi ham ta'lim muassasalari muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki ushbu mamlakatda har bir fan o'qituvchisi o'zi o'qitadigan fanni chuqur biladi va uni mukamallashtirish uchun muntazam ravishda o'z malakasini oshirib boradi. Finlandiyada pedagog kadrlar o'z malakalarini oshirishlari uchun haftasiga ikki soat vaqt sarflashadi va bu orqali o'zlarining bilim va ko'nikmalarini davr talabiga muntazam ravishda moslashtirib borishadi. Bizningcha bu malaka oshirishning eng qulay va zamonaviy usuli. Chunki, haftada ikki soat o'qituvchilarning

malakalarini oshirishlari uchun mutaxassislar tomonidan hozirgi kunda ta'lim tizimidagi mavjud muammolar va ularni zamon talablariga moslash bo'yicha davra suhbatlari, ilmiy anjumanlar, ochiq darslar va turli sohalar bo'yicha respublikka va xalqaro miqiyosida konferensiyalar tashkil etilishi yuqorida ta'kidlab o'tilganidek pedogog kadrlarning muntazam ravishda o'z bilim va ko'nikmalarining zamon talablariga mos ravishda shakllantirib borishlariga xizmat qiladi.

Ye.G. Markinaning qayd etishicha, "Ta'lim bugungi kunda tabiiy zahira, texnika va ishchi kuchiga qaraganda ancha muhim manba bo'lib xizmat qiladi, zero ta'lim natijalarini birgalikda belgilaydigan ishtirokchilar sonining ko'pligi sababli, ta'lim bozorlari xizmatlar yoki tovarlar bozorlariga qaraganda ancha murakkab jarayonni tashkil etadi"[6]. Agar biz ham ta'lim tizimimizga ushbu qoidani joriy qiladigan bo'lsak, bu birinchidan, ta'lim muassasalaridan pedagog kadrlarni dars mashg'ulotlarini to'xtatmagan holda malaka oshirishlariga imkon beradi. Chunki "Pedogog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 25-son qarorining 7.2 bandida Pedagog kadrlar malakasi oshirish to'g'ridan to'g'ri shakllarining umumiy davom etish muddati asosiy ishdan ajralgan holda o'qitishda kamida 4 hafta (144 soat) etib belgilanadi" deb qayd etilgan. Agar pedagog kadrlar dars mashg'ulotlarini o'tayotgan davrda malaka oshirish paytiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu o'quvchilarning, ma'lum muddat dars jarayonidan uzoqlashib ketishlariga va ushbu darsga nisbatan qiziqishlarining so'nishiga ham olib kelishi mumkin, chunki hozirda barcha ta'lim muassasalarida ham

mutaxassis kadrlarning yetishmasligi hech kimga sir emas; ikkinchidan, agar “Pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to`g`risida”gi 25-son qarorining 7.2 bandida ko`rsatib o`tilganidek, pedagog kadrlar uch yilda 4 hafta(144 soat) malaka oshirishning o`rniga haftasiga 4 soat yiliga esa (ta`til davridan tashqari) 176 soat o`z malakalarini oshiradigan bo`lishsa, pedagog kadrlar 3 yilda 528 soat malaka oshirgan hisoblanadilar bu usul esa ozozdan o`rganib zamon talablariga mos ravishda ko`poroq bilim va ko`nikmaga ega bo`lishga va zamon bilan hamnafas ravishda muntazam malaka oshirib borishga imkoniyat yaratadi.

Bizningcha yuqorida bildirib o`tilgan takliflar orqali pedagog kadrlar ham dars jarayonlaridan uzulmagan holda malaka oshiradilar ham muntazam ravishda o`z mutaxassisliklari bo`yicha eng so`ngi bilim va ko`nikmalarga ega bo`lib boradilar bu esa o`z navbatida ta`lim tizimining muntazam ravishda davr talablariga mos ravishda takomillashtirilib borilishiga asos bo`ladi.

Biz bu orqali faqat ajodlarimiz bilan faxrlanib yurmasdan biz ham ularga munosib avlod bo`lishimizga va Prezidentimiz ta`kidlaganidek yurtimizda haqiqiy uchinchi renesansning qaytadan vujudga kelishiga imkoniyat yaratgan bo`lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. – Toshkent: Adolat, 2013. – B. 178. (Husanov A.T. Constitutional law. The textbook. - Tashkent: Justice, 2013. – page 178);
2. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 16-fevraldagi „Pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to`g`risida”gi 25-son qarori;
3. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda “O`zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta`lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida”gi farmoni;
4. Маркина Е.Г. Система социальной поддержки студентов как компонент корпоративной культуры вуза /Общественные науки. Социология, № 4, 2007 (Markina E. G. The system of social support of students as a component of the corporate culture of the university /Social Sciences. Sociology, No. 4, 2007) // <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sotsialnoypodderzhki-studentov-kak-komponent-korporativnoy-kultury-vuza/viewer>;
5. <https://www.edsys.in/best-education-system-in-the-world>;
6. <https://www.borgenmagazine.com/education-in-developing-countries>.

